

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL / Université Villejean Rennes 2
Chercheuse associée Archives de la Critique d'Art
Chercheuse associée Laboratoire de recherche EDITH, ESADHaR de Rouen

Interview de YouPron

Le 12 mai 2022

À propos de leur travail d'édition au sein d'une création plastique pluridisciplinaire

Combien de fanzines/zines et d'éditions avez-vous édité depuis vos débuts ?

Le premier numéro de Youpron est sorti en février 2019, depuis nous en sommes à 5 numéros (le 6 arrive en juillet avec une vingtaines de contributeurices) et 6 hors-séries, deux posters, des sérigraphies, et autres objets .

Quelles ont été les conditions de mise en place de votre structure YouPron, et en quoi consiste-t-elle ?

Nous n'avons pas de structure à proprement parler, nous sommes deux personnes qui portent le projet Youpron à titre personnel sous l'étiquette Youpron. Nous n'avons pas de structure administrative ni d'association , mais un site internet, une boîte mail et un compte instagram (quand il n'est pas supprimé).

Youpron est né de la rencontre entre deux personnes. Nous avons décidé de faire une première publication en septembre 2017 lors d'une résidence en Allemagne.

Pour cette première publication nous avons interviewé plusieurs personnes et demandé à plusieurs artistes, journalistes, chercheuses, d'écrire pour notre publication.

C'est, depuis, le fonctionnement de notre maison : un espace d'expression pour les cultures pornographiques. C'est nous qui choisissons nos collaborateurices et nous leur laissons le champ libre autour d'une thématique que nous choisissons. Nous éditons des fanzines de façon irrégulière sous des formes différentes à chaque publication avec un fonctionnement financier en auto production, la vente du premier fanzine sert à financer la production du deuxième fanzine etc.

Youpron consiste à diffuser les productions d'artistes, écrivaines, performeureuses, photographes, illustrateurices, journalistes sous différentes formes : de l'édition, des installations, des vidéos, des collaborations...

Pourquoi le domaine de l'édition en plus d'un autre médium artistique ?

Nous sommes deux dans youpron, et chacun.e travaillant dans le milieu du spectacle vivant, donc a priori rien ne nous destinait à faire ce fanzine. Et puis suite à une résidence en Allemagne, l'incapacité de créer un spectacle, de longues discussions animées avec des personnes croisées, et une longue reflexion sur « laisser la parole aujourd'hui en tant que personnes privilégiées » ont amené naturellement sur l'objet édité , avec des pages, des espaces concrets donnés à des personnes et un sujet stigmatisé et marginalisé qu'est la pornographie.

Combien de nouveautés éditoriales paraissent dans l'année ? La publication des fanzines est-elle régulière, si oui ou non, pourquoi ?

Il n'y a aucune régularité, il nous est arrivé de faire deux numéros en un an et aussi de ne rien sortir pendant un an. Cela dépend du temps dont on dispose pour faire les publications, nous fixons nous même notre calendrier.

Avez-vous un maximum en termes de prix à fixer pour vos éditions, et si oui, pourquoi ?

Quand il faut fixer le prix de notre nouveau fanzine, il s'agit toujours d'un moment un peu « crispant » pour nous, déjà parce que nous ne sommes pas forcément d'accord, et ensuite parce que la question de l'accessibilité est essentielle dans notre travail. Trouver le juste prix entre le temps de travail, l'investissement financier, et l'accessibilité est un réel enjeu dans notre travail. Dans nos fanzines principaux, qui regroupent environ 6 à 8 contributeurices, tout est fait main, les stickers ainsi que tous les goodies, les papiers sont choisis avec soin. Ils sont donc difficilement vendables à moins de 18 euros ce qui représente un certain investissement, nous en sommes conscientes. Nous essayons donc de proposer en parallèle des hors-séries beaucoup plus accessibles (entre 4 et 8 euros), des tee-shirts sérigraphiés (8 euros), des patches (5 euros). Nous essayons de garder un équilibre entre les différents objets que nous proposons. De plus, nous savons très bien que notre public est plutôt précaire, issu de minorité pour la plupart, et que 20 euros représente une somme très importante.

Êtes-vous vous-même collectionneur de zines ?

Nous sommes des collectionneuses d'absolument tout. De zines, oui, vraiment, on adore ça, on en a tout un stock, on est particulièrement attentives aux publications qui touchent au même domaine que le nôtre, mais on adore aussi collectionner les vieilles publications ou les objets éditoriaux bizarres et curieux.

Quels rapports entretenez-vous avec l'art contemporain (depuis l'art conceptuel jusqu'à aujourd'hui) ? Connaissez-vous l'histoire des éditions d'artistes, des fanzines, et si oui, cette histoire (avec ses artistes spécifiques) influence-t-elle votre propre production ?

Notre rapport à l'art contemporain est un rapport de spectateurices, nous l'apprécions depuis toujours sans en avoir forcément les codes, parfois en se sentant un peu loin de l'art conceptuel, nous sommes dans une pratique pop, brut dans le sens franche, ou l'humour a une place importante, parfois un peu l'opposé de ce que l'on peut voir dans l'art contemporain. Cependant et contre toute attente, nous avons été approché par des gens de l'art contemporain pour participer à des expositions ou pour collaborer. Du coup, et c'est ce que nous défendons comme une force, notre amateurisme et notre amour de l'art nous permettent de dialoguer avec des gens de l'édition, de l'art contemporain ou même de l'université. Alors que le spectacle vivant (dont nous venons pourtant) est beaucoup plus perplexe face à notre pratique.

Nous connaissons un tout petit peu l'histoire de la micro-édition et du fanzine, pour avoir côtoyé il y a quelques années la scène et le mouvement punk rock indépendant en France et aussi la scène graffiti. Deux scènes qui ont beaucoup produit de micro-éditions. Et bien sûr, ces deux mouvements influencent notre travail. Nous n'avons pas de « maîtres » ou d'artistes référents, nous sommes influencés autant par les publications underground que la photo contemporaine ou les livres d'art et les catalogues de vente par correspondance, tiktok ou la presse people.

De quelle(s) manière(s) peut-on se procurer vos éditions ?

Nos éditions sont disponibles en nous écrivant sur notre compte instagram ou par mail, mais aussi dans plusieurs espaces / galerie / librairie dans plusieurs villes de France. Nous sommes aussi présentes sur certaines foires de fanzines et rdv de micro édition ou lors de festivals autour des sexualités.

Constatez-vous une évolution dans les thèmes que vous traitez ? Ou bien est-ce que les mêmes thèmes généraux reviennent de manière régulière en étant ré-interprétés, et si oui, pourquoi (est-ce une volonté artistique d'approfondir au maximum certains sujets) ?

Notre zine traite des cultures pornographiques, des liens avec le capitalisme et la pop culture sous un angle féministe, pro sexe et artistique. Chaque zine a un thème particulier mais est toujours en lien avec la pornographie comme acte politique. Nous dirons que nous renforçons avec le temps ce

thème. Plus nous évoluons dans ce milieu et côtoyons des réalisatrices, performeureuse, travailleuse du sexe, artistes travaillant sur les sexualités, plus notre volonté de parler de ces thèmes se radicalise et nous semble essentielle. Cependant nous choisissons pour chaque zine un thème différent. Le prochain sera sur le rapport au sport et au porn, avec des questions ouvertes pour chaque contributeurices que nous laissons d'ailleurs en suspens, quelle place pour la performance dans le sport et le porn, le porn est il un sport, la fétichisation du vêtement de sport, la sueur du sport est elle comparable à celle du sexe ? Les actrices porn sont-elles des sportives de haut niveau ? Que dit de nous la fétichisation de la basket ?

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles que vous choisissez ? Vos éditions suivent-elles une sorte de ligne directrice en termes d'esthétique ? Est-ce que le design graphisme compte beaucoup pour vous dans votre travail éditorial ?

Notre ligne directrice est guidée par la culture pop dans le sens le plus large du terme. Nous puisons beaucoup dans internet comme source d'inspiration. Autant les comptes instagram d'influenceur/euses connues que les tubes porno, ou les sites de design graphique branchés ou encore les sites de plateforme de shopping chinois. La culture post internet est en permanente évolution et chaque publication à un thème différent, par conséquent les formes et les esthétiques sont différentes pour chaque nouvelle parution. Nous aimons travailler autour de l'objet, c'est pourquoi chaque publication fait l'objet d'un nouveau concept : bento, boîte à souvenir, boîtier VHS, album panini...

Le design graphique a une place très importante dans notre travail, parce qu'il permet de lier le fond et la forme, et comme nous n'avons aucune formation dans ce domaine, nous nous permettons tout et n'importe quoi, pour le dire autrement on se sent assez libre, le design graphique pour nous c'est un gros mot, on sait pas faire, on bricole tout sur open office. Nos limites c'est open office !

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Adaptez-vous vos techniques aux sujets ou préférez-vous approfondir certaines techniques au fil du temps, et si oui, pourquoi ?

Nous constatons évidemment des évolutions dans les techniques utilisées car nous partons réellement de 0 dans l'art du zine, du graphisme et de l'impression. C' est ça qui nous passionne et qui est génial. Ne connaissant rien, on a tout à apprendre et chaque nouveauté représente une joie immense. Nous travaillons sur open office, logiciel libre, que nous apprenons depuis quelques années maintenant à utiliser, découvrant à chaque fois de nouvelles fonctionnalités. Notre « amateurisme » et notre naïveté nous poussent aussi à essayer systématiquement de nouvelles choses pour nos fanzines. Pour nous l'objet est total, le zine a une forme différente à chaque fois en relation avec le thème proposé (un bento pour la porn food, une catalogue La Redoute pour l'uniforme, un album Panini pour le sport et la porn etc...). Donc chaque forme voulue nous pousse à découvrir de nouvelles façons de faire.

Si vous exposez dans des salons ou festivals en France, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ?

Nous sommes invités dans deux types de foires ou d'événements : des salons queer/féministes et/ ou des salons d'éditions de livre d'art et de graphisme, dans les deux cas nous sommes perçus comme atypiques, car ne correspondant pas aux codes de ces deux milieux , mais nous sommes tout de même invités.

Il y a en générale beaucoup de curiosité et de bienveillance à notre égard même si nous ne rentrons pas exactement dans les critères, ce n'est pas dans ces salons que nous vendons le plus disons le clairement, mais ce sont des lieux de rencontre avec d'autres artistes et du public super importants pour nous !!

Si vous exposez dans des salons ou festivals à l'étranger, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ? Y-a-t-il des différences très marquées entre notamment les caractéristiques formelles et le graphisme des éditions d'artistes et des zines de chaque pays ? (pour les pays où vous vous êtes rendus)

Notre expérience est limitée à l' Espagne, la Belgique, la Suisse et la Grèce.

Toujours des festivals avec peu de subventions, festivals alternatifs allant du festival du livre d' art (première édition) à Athènes, au Porn film Festival de Bruxelles ou au salon de micro-édition Tenderete Festival à Valencia. La diversité du contenu des propositions ne permet pas vraiment de tirer des conclusions qui seraient inhérentes à chaque pays.